

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie rizika zdravia zvierat v nadväznosti na šírenie sa nových vektorov a patogénov

Risk assessment of animal health in connection with the spread of new vectors and pathogens

Doc. MVDr. Branislav Petko, DrSc.

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, petko@saske.sk

Abstrakt. V posledných dvoch-troch desaťročiach dochádza v dôsledku globálnych zmien (klimatických, hospodárskych i spoločenských) k šíreniu a/alebo novo sa objavovaniu závažných infekčných chorôb rôznej etiológie. Sú spôsobené jednak šírením vektorov do nových oblastí (kliešte a komáre), ktoré so sebou prinášajú aj pre danú oblasť nové choroby, respektíve rezervoárových zvierat, na našom území je to predovšetkým líška hrdzavá. Kliešť obyčajný (*Ixodes ricinus*) takto na Slovensku šíri lymskú boreliózu a anaplazmózu do vyšších horských oblastí. Lymská borelióza postihuje aj domáce zvieratá, kde špecifické protilátky sa zisťujú u psov (11,1-70,6 %), koní (33,3-59,1%), dobytky (6,0-34,3%), a oviec (15,8-17,5%) a kôz (17,2-19,4%). Klinické príznaky spojené najmä so zápalmi kĺbov a krívaním sa vyskytujú zriedkavo, len u niekoľko percent infikovaných zvierat. Kliešť obyčajný u psov šíri aj anaplazmózu, bakteriálne ochorenie bielych krviniek ľudí i zvierat. Bola potvrdená klinická forma u psov na východnom Slovensku a je predpoklad jej výskytu aj v ďalších oblastiach Slovenska. Ochorenie oslabuje imunitu a môže spôsobiť následné oportúnne infekcie. Píjak lužný (*Dermacentor reticulatus*) šíri z južných lužných lesov pozdĺž Dunaja, Moravy, Ipľa a Bodrogu, Latorice babeziózu psov, protozoárnu infekciu červených krviniek, údoliami riek do karpatských kotlín. Riziko infekcie zvierat je vysoké, často končí uhynutím neliečených psov. Ochorenie u zvierat nepodlieha povinnému hláseniu a prípady klinických foriem ochorení nie sú centrálné evidované. Komáre k nám zavliekli dirofilariózu psovitéch mäsožravcov, ktorá sa u nás udržiava vďaka otepľovaniu, nakoľko pre vývin infekčnej larvy v komárovi je potrebná teplota minimálne 14 °C po dobu 28 dní. Pri vyššej teplote sa vývin skraca až na 10-14 dní. Dospelé červy, vlasovce, dlhé až 30 cm parazitujú pod kožou (*Dirofilaria repens*) alebo v cievach pľúc a ľavom srdci (*Dirofilaria immitis*). Premorenosť psov dosahuje v južných okresoch v priemere až 30 %, u zvierat žijúcich vo vonkajšom prostredí (strážne, poľovné) nad 50 %. Úhyny zatiaľ neboli pozorované. Ochorenie sa

vyskytlo aj u ľudí. Riziko ochorenia psov je vysoké, aj keď zatiaľ smrteľné prípady na našom území neboli dokumentované. Je nevyhnutné používanie preventívnych prostriedkov proti komárom, ideálne ak aj proti kliešťom a iným ektoparazitom.

Kľúčové slová

kliešť, komár, parazit, vynárajúce sa choroby, Slovensko

Abstract. Serious diseases of various aetiology are spreading and/or newly emerging as a result of global changes (climatic, economic, social) in last two-three decades. They are caused by the spread of vectors into new regions (ticks, mosquitoes) that brings along diseases new for the relevant region, or reservoir hosts, e.i. red fox in our territory. *Ixodes ricinus* ticks are thus responsible for the spread of Lyme borreliosis and Anaplasmosis into higher mountain regions. Lyme borreliosis also affects domestic animals; specific antibodies are detected in dogs (11.1 – 70.6%), horses (33.3-59.1%), cattle (6-34.3%), sheep (15.8-17.5%) and goats (17.2-19.4 %). Clinical symptoms such as arthritis and lameness are rare, and occur only in small percentage of infected animals. *I. ricinus* is also culpable for the spread of Anaplasmosis, the bacterial disease of leucocytes in human and animals. Its clinical form was confirmed in dogs from East Slovakia and the bacterium is likely to occur in other parts of our territory. The disease weakens immunity, resulting in subsequent opportune infections. *Dermacentor reticulatus* ticks are responsible for the spread of Babesiosis, a protozoan infection of erythrocytes, along the Danube, Morava, Ipel', Bodrog and Latorica rivers, along the river valleys to the Carpathian basin. The risk of infection for animals is high and it can be fatal without proper treatment. The disease is not the subject to compulsory notification. The mosquitoes are also the culprit for the spread of Dirofilariosis in carnivores. The parasite can survive due to warmer climate as infective larvae in ticks require for their development the minimal temperature of 14° C during 28 days. Higher temperatures result in a shorter period of development, e.i. 10 -14 days. Adult worms are 30 cm long and parasitize under the skin (*Dirofilaria repens*), or in the pulmonary vessels or the left heart (*Dirofilaria immitis*). Infectivity of the dogs has reached 30%, in animals kept outdoors more 50 % (guard or hunting dogs). The deaths of animals were not observed yet. The disease was also recorded in humans. Though the risk of infection in dogs is high, the fatal cases have not been recorded in

our territory. Preventative measures against mosquitoes, ticks and other ectoparasites are a must.

Keywords

tick, mosquito, parasite, emerging diseases

Obsah

Abstrakt	1
1. Úvod	5
2. Mandát	6
3. Kliešťami prenášané nákazy zvierat	6
3.1. Výskyt a súčasné rozšírenie kliešťov na Slovensku	6
3.2. Lymská borelióza	15
3.3. Anaplazmóza, ehrlichióza	19
3.4. Babezióza psov	21
3.5. Iné nákazy (tularémia, Q-horúčka, hepatozoonóza)	24
4. Komármi prenášané nákazy zvierat	27
4.1. Dirofilarióza	27
5. Závery a odporúčania	32
6. Literatúra	34
7. Príloha A (Zoznam obrázkov)	36

1. Úvod

V posledných desaťročiach dochádza v dôsledku globálnych zmien (klimatických, hospodárskych i spoločenských) k šíreniu a/alebo objavovaniu sa nových závažných infekčných chorôb rôznej etiológie. Pre ne sa zaviedol aj nový termín „vynárajúce sa choroby“ (anglicky „emerging diseases“), ktoré sa na určitom území objavia ako nové alebo s odstupom času opätovne, a v relatívne krátkom čase prerastú do epidemických rozmerov.

Kliešte sú bezpochyby najvýznamnejšou a najobávanejšou skupinou krv cicajúcich parazitov prenášajúcich celý rad závažných patogénov. Epidémie rôznych rozmerov spôsobené kliešťami na Slovensku sú známe z histórie, no najznámejšia je rožňavská kliešťová encefalitída z r. 1951, kedy ochorelo 660 ľudí. Novým príkladom epizootie pre Slovensko je babezióza. Táto zoonóza bola na Slovensku pomerne častá v 50-tych a 60-tych rokoch v nížinných oblastiach Slovenska u dobytky. Skultúrnym krajiny sa podarilo redukovať výskyt jej prenášačov (kliešťov) a nákazu takmer úplne eliminovať. V posledných rokoch ju však na rovnakom území vystriedala babezióza psov, pôvodne rozšírená v stredomorí, ktorá v južných okresoch východného a západného Slovenska narastá priam geometricky a šíri sa do severnejších oblastí (Majláthová a kol., 2011). Súvisí so šírením kliešťov pijakov lužných (*Dermacentor reticulatus*) (Bullová a kol., 2009).

Počet nákaz zoonotického charakteru narastá aj vďaka pokrokom v diagnostike na základe moderných imunochemických a genetických metód na molekulovej úrovni. Typickým príkladom je práve lymfská borelióza. Prudký nárast počtu ochorení na Slovensku po zavedení povinného hlásenia v 80-tych rokoch a skvalitňovaní diagnostiky sa stabilizoval a v súčasnosti sa pohybuje na hranici 800-1000 prípadov ročne. Nejedná sa teda o novú epidémiu, ale o rozpoznanie ochorenia. Ďalším príkladom môže byť napr. anaplazmóza (ehrlichióza). Jej prenášačom je kliešť obyčajný (*Ixodes ricinus*) a často sprevádza ochorenie lymfskou boreliózou.

Zmeny prostredia majú v poslednom období zásadný vplyv na nákazy s prírodnou ohniskovosťou. Najväčšej diskusii sú vystavené globálne zmeny. Dlhodobé sledovania dokazujú nárast priemernej teploty a nárast zrážok na severnom a pokles na južnom Slovensku. Nezanedbateľné sú aj hospodárske a spoločenské zmeny. K hospodárskym zmenám možno zaradiť zväčšovanie sa plôch neobhospodarovanej ornej pôdy, zarastanie medzí, devastácia pôdy. Zo spoločenských faktorov to sú v nedávnej minulosti spoločensko-politické zmeny, v súčasnosti asi najvýznamnejší vstup do Európskej únie a s tým súvisiaca zvýšená migrácia osôb medzi kontinentmi alebo rôznymi klimatickými pásmami.

V neposlednom rade narastá význam utečencov a imigrantov. Aj otázka biologickej bezpečnosti je v popredí záujmu Európskej únie, kde viacerí pôvodcovia zoonóz sú v zozname potenciálnych biologických zbraní (napr. tularémia).

Slovensko vzhľadom na jeho centrálné geografické postavenie v Európe na rozhraní Panónskej a Karpatskej oblasti má veľmi pestré zastúpenie klimatických oblastí, vegetačných pásiem, ekosystémov, krajinných prvkov či biotopov. Preto je potenciálne vhodným územím pre vznik či šírenie prenosných infekčných ochorení s prírodnou ohniskovosťou.

2. Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká a zástupcovia v sieti EMRISK predložili na 10. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika zdravia zvierat v nadväznosti na šírenie sa nových vektorov a patogénov*“

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla doc. MVDr. Branislava Peťka, CSc..

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika v termíne od 01. 06. 2011 do 31. 10. 2011. Hodnotenie rizika bolo pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre zdravie zvierat a NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bolo ukončené po zapracovaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPVR SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPVR SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. Kliešťami prenášané nákazy zvierat

3.1. Výskyt a súčasné rozšírenie kliešťov na Slovensku

Kliešte sú pavúkovité článkonožce (**Arthropoda**) podkmeňa **klepietkavce (Chelicerata)**, triedy pavúkovce (**Arachnida**), radu kliešte (**Ixodida**). Kliešte žijúce na našom území a v strednej Európe náležia do čeľadí Argasidae, Ixodidae a Amblyommidae.

Kmeň článkonožce (**Arthropoda**)

Podkmeň klepietkavce (**Chelicerata**)

Trieda pavúkovce (**Arachnida**)

Rad kliešte (**Ixodida**)

Podrad **Argasina**

Čeľaď **Argasidae**

Rod **Argas**

Podrad **Ixodina**

Čeľaď **Ixodidae**

Rod **Ixodes**

Čeľaď **Amblyomidae**

Podčeľaď **Rhipicephalinae**

Rod **Dermacentor**

Rod **Haemaphysalis**

Rod **Rhipicephalus**

Epidemiologicky významné druhy kliešťov

Na území Slovenska je známych 20 druhov ixodových kliešťov, z ktorých je najmenej 7 epidemiologicky významných priamo pre človeka alebo domáce zvieratá (Černý, 1972), patriace k štyrom rodom, *Ixodes*, *Dermacentor*, *Haemaphysalis* a *Rhipicephalus* (Obr. 1).

Obr. 1. Rody kliešťov vyskytujúcich sa na Slovensku (samičky): rod *Dermacentor* sp., (pijak) vľavo; rod *Haemaphysalis*, hore uprostred; rod *Ixodes*, dole uprostred; rod *Rhipicephalus* (vpravo). Zdroj: B. Peťko, originál.

Je to **kliešť obyčajný** (*Ixodes ricinus*), **kliešť lužný** (*Haemaphysalis concinna*), **kliešť stepný** (*Haemaphysalis punctata*), **kliešť lesostepný** (*Haemaphysalis inermis*), **pijak lužný** (*Dermacentor reticulatus*) a **pijak stepný** (*Dermacentor marginatus*). Uvedené kliešte sa vyznačujú externým typom parazitizmu, t.j. svojho hostiteľa aktívne vyhľadávajú na vegetácii (Obr. 2). Okrem nich sú zastúpené aj hniezdne alebo hniezdno-norové druhy z rodu *Ixodes*. Z nich sa človek alebo domové zvieratá občas stretávajú s **kliešťom ježím** (*Ixodes hexagonus*) (Obr. 3). Príležitostne je k nám importovaný na zvieratách kliešť *Ripicephalus sanguineus* z oblastí Stredomoria, no (zatiaľ) neschopný prežívania v našich klimatických podmienkach. Ďalšie druhy sú možné ako importované. Neočakávajú sa zásadné zmeny v druhovom zložení kliešťov na Slovensku, ale v ich geografickom rozšírení, sezónnosti, zmene ich hostiteľov a parazitohostiteľských vzťahov a najmä v epidemiologickom význame.

Obr. 2. Externý druh kliešťa, číhajúci na hostiteľa na liste trávy (vľavo)

Zdroj: <http://www.cvbd.org/fileadmin/images/advantix/>

Obr. 3. Nidikolný kliešť ježí *Ixodes hexagonus* na ježovi (vpravo)

Zdroj: <http://www.fugleognatur.dk/>

Kliešť obyčajný (*Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758))

Tento euroázijský mezofilný druh je náš najrozšírenejší a najvýznamnejší kliešť (Obr. 4). Limitujúcim faktorom pre jeho výskyt sú okrem vhodných hostiteľov najmä klimatické podmienky, hlavne vzdušná vlhkosť a teplotné rozmedzie od 5 až 7 do 32 °C.

Obr. 4. Kliešť obyčajný: samček (vľavo hore), samička (vpravo), nymfa (vľavo dole), larva (vpravo dole). Zdroj: <http://www.fordshometown.com/images/tick/lyme-ticks.jpg>

Kliešť obyčajný je rozšírený na celom území Slovenska, predovšetkým v listnatých dubovo-hrabových a zmiešaných lesoch, hájoch, na lesných lúkach a pasienkoch do nadmorskej výšky 600-800 m n. m. (Obr. 5). Vplyvom globálneho otepľovania jeho horná hranica sa posúva nad 1000 m n. m. Preniká aj do mestských parkov.

Obr. 5. Pôvodné rozšírenie kliešťa obyčajného v listnatých lesoch Slovenska (zelená plocha) Zdroj: http://www.nlcsk.sk/satlesys/vystupy/mapa_gpp_2007.jpg

Hrubá primárna produkcia v listnatých lesoch SR za rok 2007

Tomáš Bucha, Jozef Pajtik, Ivan Barka

Bez výskytu kliešťov sú obrábané polia, vinice, borovicové lesy na pieskoch, smrekové monokultúry a mokrade. Pre kliešťa obyčajného je typická mozaikovitosť výskytu

v prírode. Ich vyššia koncentrácia je v lesných okrajoch, v bezprostrednej blízkosti lesných chodníkov a ciest. Súvisí to nesporne s vyššou frekvenciou pohybu ľudí aj zvierat a schopnosťou kliešťov zaregistrovať tento pohyb.

Kliešť obyčajný má široké spektrum hostiteľov. Významnými sú predovšetkým drobné zemné cicavce, vtáky, plazy, najmä jašterice v stepných a suchších oblastiach, ale aj túlavé psy a mačky najmä v mestách. Človeka napádajú všetky tri vývinové štádiá. Svojho hostiteľa očakáva a napáda na prízemnej vegetácii, na končekoch listov tráv a krovia. Vývinový cyklus trvá 2-5 rokov.

Na vegetácii sa vyskytujú a napádajú hostiteľov od konca marca do konca októbra s maximom ich aktivity na vegetácii v máji a júni, poklesom v horúcich a suchých letných mesiacoch, a opätovným miernym nárastom v septembri a októbri. Vo vlhších listnatých lesoch sú aktívne aj v letných mesiacoch a ojedinele aj cez mierne zimy.

Na človeka v našich podmienkach prenáša najmä kliešťovú encefalitídu, Q-horúčku, anaplazmózu, ehrlichiozu, lymskú boreliózu a tularémiu. Na zvieratá prenášajú babeziózu dobytky (*Babesia divergens*), v stredomorí aj babeziózu psov (*B.canis*) a oviec (*B. ovis*) a vírusovú kliešťovú horúčku oviec tzv. louping ill. Izolovaní boli pôvodcovia listeriózy, červienky, brucelózy, toxoplazmózy a iné. Podieľajú sa na udržiavaní ohnisk zoonóz v mestských aglomeráciách.

Pijak lužný (*Dermacentor reticulatus* Fabricius, 1794)

Pijak lužný je spolu s pijakom stepným naším najväčším kliešťom (Obr. 6). Tento palearktický druh sa vyskytuje v teplých nížinných oblastiach na miestach s vyššou vlhkosťou, často spoločne s kliešťom lužným. Sú to predovšetkým lužné lesy, vlhké lúky a lesné pasienky pozdĺž Dunaja a Moravy a na východnom Slovensku pri riekach Latorica, Bodrog a Tisa, v poslednom období rozširuje svoj areál smerom na sever a častý je pozdĺž Laborca až pod Vihorlatom, ale aj v dolnom Považí, Pohroní, Poiplí. V Poľsku je po pravom brehu Visly rozšírený až po Baltické more.

Dospelé kliešte sú aktívne už skoro na jar po roztopení snehu. Vrchol aktivity dospelých kliešťov pripadá na obdobie od začiatku apríla do začiatku mája. Druhú vlnu možno v prírode zastihnúť na jeseň v septembri a októbri až do príchodu mrazov. Vývojový cyklus prebehne zvyčajne behom jednej vegetačnej sezóny.

Obr. 6. Pijak lužný (vľavo) a pijak stepný (vpravo)

Zdroj: B. Peňko (vľavo) a <http://nathistoc.bio.uci.edu/Other%20Arachnids/DSCF0017.jpg>

Jeho rozšírenie sa spája s epidemickým výskytom babeziózy psov v stredomorí i na južnom a východnom Slovensku s premorenosťou do 40 %. Pijak lužný je u nás prenášačom aj vírusu kliešťovej encefalitídy a udržuje ohniská tularémie.

Pijak stepný (*Dermacentor marginatus* Sulzer, 1776)

Vyskytuje sa v biotopoch lesného a lesostepného charakteru so suchomilnými rastlinnými spoločenstvami. Jeho domovinou je Stredomorie, na Slovensku sa početnejšie vyskytuje v Slovenskom krase a na Krupinskej planine, kde bol v 50-tych rokoch kalamitne premnožený. Vývinový cyklus je najčastejšie jednoročný, dospelé kliešte v prírode nachádzame skoro na jar a na jeseň, larvy a nymfy v lete. Hostitelia dospelých pijakov sú väčšie cicavce (kone, dobytok, ovce, kozy, prasatá, srnce, jelene, psy, líšky). Nymfy cicajú na menších cicavcoch (králiky, zajace, psy) ale aj na jeleňoch, srnách a kozách. Larvy vyhľadávajú hostiteľa predovšetkým medzi drobnými hlodavcami a hmyzožravcami, boli však nájdené aj na psoch, tchoroch a mačkách. Zriedkavo napádajú vtáky. Epidemiologický význam je obdobný ako u pijaka lužného (obr. 6). Je hlavným rezervoárom a prenášačom rickettsie *Rickettsia slovaca*.

Kliešť lužný (*Haemaphysalis concinna* Koch, 1844)

Kliešte rodu *Haemaphysalis* fylogeneticky patria medzi najstaršie druhy kliešťov. Vývojový cyklus je najčastejšie trojročný, do okruhu hostiteľov subadultných štádií patria

drobné zemné cicavce, jašterice a vtáky. Väčšie domáce a divo žijúce kopytníky a mäsožravce sú hostiteľmi dospelých kliešťov. Človeka napádajú všetky vývojové štádia.

Kliešť lužný je euroázijský druh (Obr. 7). Vyskytuje sa v oblastiach s miernou a vlhkou klímou, najmä v záplavových oblastiach nížinných lesov, väčšinou listnatých, menej ho nachádzame v zmiešaných lesoch. Na Slovensku sa vyskytuje v sprievode pijaka lužného a kliešťa obyčajného, avšak o jeho výskyte na Slovensku je málo údajov. Ojedinele sa vyskytol aj v Podtatranskej kotline. Dospelce sú aktívne od polovice apríla s maximom v júni a júli. Prenáša vírus kliešťovej encefalitídy.

Kliešť stepný (*Haemaphysalis punctata* Canestrini et Fanzago, 1877)

Vyskytuje sa prevažne v teplých oblastiach s miernou zimou, často v miestach výskytu pijaka stepného. Je to palearktický druh, v Európe známy aj ako kliešť ovčí (obr. 7). Dospelé kliešte sa objavujú na vegetácii od konca marca do júna a v októbri. Jeho výskyt u nás je spoločný s pijakom stepným na lesostepiach stredného a juhovýchodného Slovenska. U nás je známy ako prenášač veľkej babézie *Babesia major* a vírusu kliešťovej encefalitídy.

Kliešť lesostepný (*Haemaphysalis inermis* Birula, 1895)

V teplých oblastiach obýva listnaté a zmiešané lesy, zriedka vyslovene stepné biotopy. Známy je jeho početný výskyt v Slovenskom krase. Je to zimný kliešť. Dospelé kliešte sú aktívne od začiatku októbra do konca júna, nymfy na jar a v jeseni, larvy od mája do augusta. Celý vývinový cyklus býva zvyčajne ukončený za 2-3 roky. Hostiteľmi sú väčšie aj menšie cicavce, nedospelé kliešte pijú aj na jaštericiach (Obr. 7). Prenáša vírus kliešťovej encefalitídy.

Nidikolné druhy kliešťov

Kliešť ježí (*Ixodes hexagonus* Leach, 1815)

Kliešť ježí patrí k nidikolným druhom (Obr. 3). Typickým hostiteľom sú jež a lasicovité mäsožravce (lasice, kuny, tchory), príležitostne aj psy a dobytok. Je schopný cicať aj na ľudoch. Typickým biotopom sú nory, hniezda a úkryty zvierat, ale aj psie búdy. Rozšírený je v synantrópných oblastiach, nezriedka aj na území miest, kde ho udržiavajú predovšetkým ježe. Vystupuje aj do vyšších nadmorských výšok okolo 1000 m. Rozšírený je v celej západnej, strednej, východnej a južnej Európe i severozápadnej Afrike. Na Slovensku bol zaznamenaný na psoch na Východoslovenskej nížine i v Podtatranskej kotline, kde predstavuje pomerne

veľký podiel z pricicaných kliešťov, najmä v zimnom období. Je známy ako prenášač vírusu kliešťovej encefalitídy, pôvodcov lymskej boreliózy a babézií.

Obr. 7. Kliešť lužný (vľavo), kliešť lesostepný (uprostred) a kliešť stepný (vpravo)

Zdroj: B. Peňko a http://www.maladies-a-tiques.com/Haemaphysalis_punctata.jpg (vpravo)

Z nidikolov sa na území Slovenska vyskytujú aj ďalšie druhy kliešťov, parazitujúcich na vtákoch (*I. arboricola*, *I. lividus*), na drobných zemných cicavcoch (*I. trianguliceps*, *I. apronophorus*), na netopieroch (*I. vespertilionis*) a ďalšie menej známe druhy.

Argazové kliešte (kliešťovce)

Kliešťovce (argazy) patria k tzv. mäkkým kliešťom, nemajú chrbtový štítok typický pre ixodové kliešte (Obr. 8). Na našom území sú známe tri druhy, kliešťovec zhubný (*Argas persicus*), kliešťovec holubí (*A. reflexus*) a kliešťovec opísaný v Poľsku *A. polonicus*. Sú to parazity vtákov, najmä holubov a vtákov žijúcich a hniezdiacich na povalách domov. Pri premnožení sa rozliezajú do okolia a prenikajú aj do budov a bytov, kde sú schopné napadnúť aj ľudí. Krv cicajú v noci a ľuďom spôsobujú bolestivé opuchy v mieste cicania. Doba cicania je krátka, len niekoľko minút. Sporadicky boli zaznamenané v rôznych mestách Slovenska.

Obr. 8. Kliešťovec holubí *Argas reflexus*.

Zdroj: http://www.pigeon-voyageur.net/dictionnaire-du-pigeon-voyageur/lettreA/fichier_images/argas.jpg

Ekológia kliešťov

Vo vonkajšom prostredí kliešť nachádza jednak priestor pre napadnutie hostiteľa, jednak úkryt pre premenu (metamorfózu). Podľa miesta, kde kliešť číha na svojho hostiteľa a kde prekonáva metamorfózu delíme kliešte na dve skupiny. Prvou a väčšou skupinou sú hniezdno-norové (nidikolné) kliešte, ktoré žijú a hostiteľov napádajú v ich hniezdach alebo norách, ktoré majú vyhranenú hostiteľskú špecifickosť. Väčšina týchto kliešťov je špecializovaná na vtáky alebo malé cicavce vrátane netopierov. Druhá skupina tzv. externých kliešťov vyhľadáva hostiteľa vo voľnej prírode v miestach ich odpočinku alebo príjmu potravy. Vyznačujú sa širokým spektrom hostiteľov, ale afinitou k určitému typu prostredia (biotopu), ako aj rôznou ročnou i dennou dobou aktivity pre vyhľadanie a pricicania sa na hostiteľa. Larvy týchto kliešťov pijú zväčša na drobných zemných cicavcoch a vtákoch, samičky na stredne veľkých (zajace, ježe, veverice a pod.) a veľkých zvieratách (srnčia a jelenia zver, ovce, dobytok a pod.). Nymfy napádajú obe tieto skupiny hostiteľov. Striedanie hostiteľov najmä u externých kliešťov má zásadný epidemiologický význam pri prenose

a udržiavanie pôvodcov mnohých prenosných chorôb ľudí a zvierat v prírode (prírodné ohniskové nákazy).

3.2. Lymfská borelióza

Lymfská borelióza (LB) predstavuje veľmi aktuálny diagnostický a terapeutický problém súčasnej humánnej a veterinárnej medicíny so závažným verejno-zdravotným aj ekonomickým dosahom. Je to najrozšírenejšia článkonožcami prenášaná zoonóza mierneho pásma. Na Slovensku je každoročne hlásených približne 600 až 1000 nových prípadov ochorení u ľudí a predpokladá sa, že stále uniká pozornosti lekárov.

Pôvodca LB je spirochéta *Borrelia burgdorferi* sensu lato (B.b.s.l.) bola objavená len nedávno v r. 1981 (Obr. 9), ale v súčasnosti je opísaných už najmenej 17 genetických skupín, z ktorých najmenej 6 je pre Slovensko a strednú Európu epidemiologicky významných.

Obr. 9. Pôvodca lymfskej boreliózy, spirochéta *Borrelia burgdorferi* sensu lato

Zdroj: <http://www.google.sk/imgres>

Na americkom kontinente sa vyskytuje len jej pôvodne izolovaný druh *B. burgdorferi sensu stricto* (s.s.). Dve najfrekvencovanejšie genetické skupiny (genospecies) *B. garinii* a *B. afzelii* sa vyskytujú prakticky na celom európskom kontinente, kým *B. burgdorferi* s.s. bola izolovaná alebo detekovaná najmä v západnej Európe, menej často vo východnej Európe. Na západnom Slovensku, ale aj v južných Čechách bola zistená v kliešťoch *I. ricinus* aj nová borélia, *B. spielmanii*, pôvodne označená ako A14S, izolovaná z kože pacientov v Holandsku. S nejasnou patogenitou sú na Slovensku aj *B. lusitaniae* a *B. valaisiana*. Poslednou zo skupiny pôvodcov LB je *B. bavariensis*, pôvodne sérotyp 04 *B. garinii*.

Na území Slovenska podiel infikovaných kliešťov pôvodcom LB kolíše. V horských oblastiach karpatských kotlín zvyčajne výrazne prevláda *B. garinii* a *B. valaisiana* a lokálne aj *B. burgdorferi* s.s., v nížinách južného Slovenska *B. afzelii*. Výsledok poukazuje na veľkú variabilitu komplexu pôvodcov LB v Európe i na Slovensku (Peťko a kol., 2002; Lenčáková a kol., 2003).

B.b.s.l. sa vyznačuje výraznou antigénnou a genetickou variabilitou, čo podmieňuje aj jej patogenitu a širokú heterogenitu klinických príznakov. *B. burgdorferi* s.s. spôsobuje najmä artritídy, *B. garinii* najmä neuroboreliózu, pričom tieto dva druhy sa zdajú byť dominantné v karpatskej oblasti, *B. afzelii* spôsobujúca zase kožné formy ochorenia, je prevládajúca v nížinných oblastiach Slovenska. Nakoľko je dominancia borélií komplexu LB v areáli rozšírenia veľmi variabilná, variabilný je aj výskyt prevládajúcich klinických foriem LB. Ochorieť môžu aj zvieratá, najmä psy, mačky, kone, ale aj dobytok a ovce, hoci prevažná väčšina infekcií prebieha bez klinických príznakov.

Cirkulácia jednotlivých druhov borélií v prírodných ohniskách je viazaná na rôzne skupiny rezervoárov. *B. garinii* a *B. valaisiana* v prírodných ohniskách cirkuluje medzi vtákmi (Taragel'ová a kol., 2008), ojedinele koluje prostredníctvom drobných hlodavcov (sérotyp 04, v súčasnosti *B. bavariensis*). *B. afzelii* je špecifická pre drobné cicavce, *B. spielmanii* cirkuluje prostredníctvom plchov, *B. lusitaniae* prostredníctvom jašteríc (Majláthová a kol., 2008). Významným zistením bolo rozlíšenie kompetentných a nekompetentných hostiteľov B.b.s.l. Kompetentné rezervoáre sú schopné preniesť infekciu na neinfikované kliešte počas ich cicania na infikovanom hostiteľovi, kým nekompetentné sú len zdrojom krvi pre vývin kliešťov. Kompetentnými sú predovšetkým drobné a stredne veľké cicavce, vtáky, mäsožravce. Medzi nekompetentných hostiteľov patria napr. aj dobytok, ovce, jelene a iné.

Hlavným prenášačom LB v strednej Európe a teda aj na Slovensku je kliešť *Ixodes ricinus*. Typická je výrazná lokálna i sezónna variabilitu výskytu infikovaných kliešťov s cyklickým opakovaním rokov zvýšeného výskytu v 3-5 ročných intervaloch (Peťko a kol., 1996). Tento cyklus je v korelácii so zvýšeným výskytom ochorení ľudí a zvierat. Infikovanosť dospelých kliešťov boréliami sa pohybuje na Slovensku od cca 5 do 42 % s veľkými výkyvmi v jednotlivých rokoch, ale aj lokálne v jednom ročnom období, resp. aj medzi jednotlivými vývinovými štádiami. Podmienkou prenosu infekcie z kliešťa na hostiteľa (aj človeka) je minimálna doba cicania 24 hodín. Počas nej sa borélie nachádzajúce v strednom čreve kliešťa prísunom krvi pomnožia, preniknú do telovej dutiny a slinných žliaz kliešťa. Vylučovaním slín počas cicania sa hostiteľ infikuje. Veľká časť infekcií však prebieha inaparentne. Účinná vakcína proti lymskej borelióze nie je dostupná, na trhu je vakcína pre psov.

Hlavnou oblasťou rozšírenia lymskej boreliózy na Slovensku je Trenčiansky, Nitriansky a Košický kraj (Obr. 10).

Obr. 10. Výskyt lymskej boreliózy v okresoch Slovenska. Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Lymská borelióza u domácich zvierat

Klinika LB u zvierat v Európe je málo prebádaná. Väčšina údajov pochádza z Ameriky. LB u domácich zvierat bola opísaná zaznamenaná u psov, mačiek, koní, dobytká a malých prežúvavcov. Pôvodca je zvyčajne prenášaný kliešťom, v menšej miere aj iným krv cicajúcim hmyzom. Bola opísaná aj kontaktná transmisia u experimentálne infikovaných psov a myší, transplacentárny prenos ako aj prenos infikovaným močom u dobytká. U väčšiny infikovaných domácich zvierat sa vytvoria protilátky, ale len zriedka sa vyvinú klinické príznaky.

LB u psov bola študovaná oveľa podrobnejšie ako u iných zvierat. V oblastiach endemických pre LB sa séropozitivita psov pohybuje od 40 do 90 %.

U väčšiny séropozitívnych psov nie sú zaznamenávané žiadne klinické príznaky, ktoré sa vyvinú len u 5-10 % infikovaných psov. V dôsledku vysokého počtu asymptomaticky infikovaných psov v endemických oblastiach, sérologický dôkaz protilátok nestačí na stanovenie diagnózy. Definitívna diagnóza závisí od klinického obrazu, izolácie borélií a často aj patologicko-morfologického nálezu, resp. dôkazu DNA pôvodcu.

U experimentálne infikovaných psov sa klinické príznaky vyvinuli po 3-5 mesačnej inkubačnej dobe, rýchlejšie u šteniat ako u dospelých jedincov. Najčastejšími príznakmi u psov v ranom štádiu sú anorexia, apatia, bolestivé zmeny pohybového aparátu, horúčka a lymfadenopatia. Poruchy pohybového aparátu zahŕňajú náhle bolestivé krívanie, opuchy

kĺbov postihujúce jeden alebo viac kĺbov, prevažne karpálny. Krívanie je často spojené so striedaním postihnutých končatín. Telesná teplota môže byť mierne zvýšená nad 40 °C. Často sú prítomné opuchy lymfatických uzlín a nezápalová nekrotizujúca myopatia.

Menej často sa vyskytujú karditídy s úplným A-V blokom a idioventrikulárnym rytmom a nekrózou myokardu a glomerulonefritídy podmienené tvorbou imúnnych komplexov. Z neurologických príznakov sú to zmeny v správaní sa, kľče a agresia (Appel, 1990).

Domové zvieratá, najmä psy boli predmetom inzenzívných výskumov epizootológie LB na Slovensku od r. 1993 (Štefančíková a kol., 1996). Antiboreliové protilátky boli zistené u 26,9 % psov. Najviac boli infikované poľovné psy (40 %), najmenej policajné (11,8 %), najčastejšie kategória psov od 1 do 3 rokov (37,8 %). Bola zistená priama závislosť séroprevalencie od počtu pricicaných kliešťov a frekvencie návštevy zaklieštených území. Protilátky však boli zistené aj u psov, ktoré nenavštevovali prímestské lesoparky a zdržiavali sa výlučne len v mestskom prostredí (11 %).

Mačky sú rezistentnejšie k vývoju klinických príznakov ako psy. Hlavným symptómom u mačiek je mierne alebo stredné krívanie, s pozitívnym výsledkom na amoxicilínovú terapiu. K ďalším symptómom patrí meravosť končatín, horúčka a anorexia.

LB u koní podľa rôznych serologických štúdií seropozitivita koní v endemických oblastiach sa pohybuje priemerne od 14-24 % do 60 %. Približne u 10 % séropozitívnych koní sa vyvinú klinické príznaky, najčastejšie je krívanie s alebo bez opuchov kĺbov, často sprevádzané horúčkou. Zriedkavejšie sa vyskytuje laminitída (schvátenie kopýt), apatia, uveitída, encefalitída a aborty. Diagnostika LB u koní na základe klinických príznakov je náročná, keďže anatomická stavba koní a ich športové využitie sú predispozíciou častých muskuloskeletálnych porúch, čo môže imitovať príznaky boreliózy. Preto je potrebná dôkladná diferenciálna diagnostika (vylúčenie traumatických zmien, RTG, dôkladné neurologické vyšetrenie, diagnostická blokáda nervov) spolu so serologickým vyšetrením, respektíve izoláciou B.b.s.l..

Na Slovensku boli zistené antiboreliových protilátky u koní na východnom Slovensku (Štefančíková a kol., 2000). Najvyššia séroprevalencia bola v okresoch Košice a Prešov (55-59 %), menej v okrese Poprad (33,3 %). Nebol zistený rozdiel v prevalencii protilátok vo vekových skupinách. Častejšie však boli infikované pracovné kone (62 %), menej jazdecké (32 %) a najmenej plemenné (5 %). Vyššia séroprevalencia bola zistená v lete ako na jar (60 a 40 %). Výskyt antiboreliových protilátok u koní na východnom Slovensku je signálom pre veterinárnych lekárov, aby na toto ochorenie myslelo v klinickej diferenciálnej diagnostike.

LB u hovädzieho dobytku je menej prebádaná ako u psov a koní, hoci je rozšírená v endemických oblastiach. Infikovaný dobytok vylučuje borélie močom, čo môže tiež zohrávať určitú úlohu v transmisii. B.b.s.l. bola zriedka detekovaná v krvi, častejšie v kolostre, mlieku, synoviálnej tekutine a tkanivách abortovaných plodov infikovaného dobytku. Najčastejšie dochádza k asymptomatickej infekcii, tak ako u ostatných druhov zvierat. V prípade objavenia sa klinických príznakov, je často postihnuté celé stádo, s najvýraznejšími a najskoršími príznakmi u mláďat.

Najčastejšie sa vyskytujúce symptómy sú krívanie a opuchy kĺbov. Zriedkavejšie je zaznamenávaný erytém vemena, laminitída, strata hmotnosti, horúčka, znížená produkcia mlieka a aborty.

Na Slovensku boli zistené antiboreliové protilátky u dobytku (Štefančíková a kol., 2002). Ich prevalencia sa pohybovala od 6 % na piesčitých pôdach na Záhorí po 28,8-34,3 % v typických kliešťových biotopoch v teplých oblastiach dubohrabín karpatských podhorských oblastí. Protilátky boli zistené aj v chladnejších oblastiach ako Levočské vrchy a Javorie (okolo 10 %) so zriedkavejším výskytom kliešťov.

Kontakt s boréliami z komplexu LB bol zistený aj u **oviec a kôz** z farmového chovu v nížinnej oblasti východného Slovenska (okr. Trebišov). V rokoch 1999-2000 boli antiboreliové protilátky IgG zistené u 15,8-17,5 % oviec a 17,2-19,4 % kôz (Trávníček a kol., 2002). Aj keď úloha malých prežúvavcov v prenose pôvodcu LB nie je dokumentovaná, výsledky poukazujú, že domáce zvieratá môžu byť zdrojom infekcie LB pre ľudí, či už kontaktom s kliešťami pri ošetrovaní, alebo priamym prenosom borélií krvou alebo močom pri ošetrovaní a spracovaní mäsa a surovín u jatočných zvierat.

3.3. Anaplazmóza, ehrlichióza

Ehrlichióza je choroba prenášaná kliešťami, spôsobená gram-negatívnymi obligátnymi intracelulárnymi mikroorganizmami patriacimi k rodu *Ehrlichia* (*Rickettsiaceae*). Prvýkrát bola diagnostikovaná u psa v Alžírsku v roku 1935, neskôr v roku 1960 bol zaznamenaný vysoký úhyn vojenských psov vo Vietname na komplikácie pri hemoragickej chorobe spôsobenej *Ehrlichia canis*. Ehrlichióza u ľudí bola prvýkrát zaznamenaná v USA v r. 1986 u 51 ročného muža z Detroitu. V roku 1990 bol izolovaný pôvodca ehrlichiózy z krvi bývalého vojaka vo Fort Chaffee. Tento novo rozpoznaný mikororganizmus bol nazvaný *Ehrlichia chaffeensis*.

Pôvodne bol rod *Ehrlichia* rozdelený na 3 genoskupiny s druhmi postihujúcimi zvieratá a človeka, parazitujúcimi v granulocytoch (*Ehrlichia equi*, *E. phagocytophila*, HGE humánna granulocytická ehrlichia), monocytoch (*E. canis*, *E. chaffeensis*, *E. sennetsu*, *E. risticii*) a v trombocytoch (*E. platys*). Po dôkladnej analýze ich genómu bol pôvodný rod rozdelený na rod ***Ehrlichia*** (*E. chaffeensis*, *E. muris* a *E. canis*) napádajúce **monocyty** a na rod ***Anaplasma*** (*A. phagocytophilum*), parazitujúce v neutrofiloch (**granulocyty**) (Obr. 11).

Obr. 11. Moruly *Anaplasma phagocytophilum* v bielej krvinke (šípka)

Zdroj: <http://www.google.sk/imgres=anaplasma+phagocytophilumum>

Prvý prípad ehrlichiozy u ľudí v Európe bol zaznamenaný v Slovinsku (Petrovec a kol., 1997). Všetci pacienti uvádzali kontakt s kliešťami. Medzi hlavných vektorov patrí kliešť *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*.

Prvé výskyty ehrlichiozy psov sa viažu na oblasť Stredozemného mora, južnej Európy, s tendenciou šírenia do severnejších častí. Pôvodcom je *E. canis* (napáda monocyty) prenášané kliešťami *Rhipicephalus sanguineus*. Výskyt granulocytárnej ehrlichiozy bol opísaný aj v susednej Českej republike u psov a ľudí. Vektormi sú u väčšiny, podobne ako u rickettsií, kliešte čeľade *Ixodidae*. V Európe je to najmä *I. ricinus*, ktorý je kompetentným vektorom *A. phagocytophilum*. Na Slovensku bol výskyt *A. phagocytophilum* potvrdený v kliešťoch *I. ricinus* a *Haemaphysalis concinna* (Špitálska a Kociánová, 2002; Derdáková a kol., 2003). Infikovaných bolo až 12 % *I. ricinus*, pričom 4 % boli súčasne infikované aj boréliami z komplexu pôvodcov lymfatickej boreliózy. Rezervoárami sú myšovití hlodavce ako aj

samotné kliešte. Do krvného systému hostiteľa sa patogén dostáva pri cicaní kliešťa z jeho slinných žliaz.

Klinický obraz monocytárnej infekcie zahrňuje nešpecifické príznaky ako horúčka, anorexia, lymfadenomegalia, okulonazálny výtok, uveitída. Vasculitis, trombocytopenia a dysfunkcia trombocytov vyvolávajú typické petechiálne krvácaniny a epistaxis. Pri granulocytárnej ehrlichioze typickými symptómami sú krívanie, opuch kĺbov, edémy končatín. Na terapiu sa používajú tetracyklíny, doplnené imidocarpom pri koinfekcii s babeziózou.

Monitorong bakteriálnej DNA pôvodcu ochorenia v klieštoch-vektoroch, ako aj u širokého spektra domácich a voľne žijúcich zvierat (hostiteľov) za účelom mapovania epizootologickej situácie granulocytárnej anaplazmózy **na Slovensku** bol realizovaný v rokoch 2006-2010 (Víchová a kol., pripravované do tlače). Vo všeobecnosti prevalencia infekcie v klieštoch *I. ricinus* z vegetácie sa pohybuje na úrovni 0-5%, v závislosti na lokalite. Prítomnosť DNA *A. phagocytophilum* bola potvrdená aj psov, spoločne aj s pôvodcom psej babeziózy (*Babesia canis canis*) (Majláthová a kol., 2011).

Genetický variant *A. phagocytophilum*, známy ako AP-1 variant alebo „ruminant strain“, ktorý je považovaný za nepatogénny pre človeka, psy a kone, spôsobuje kliešťovú horúčku prežúvavcov (tick-borne fever). Kompetentným rezervoárovým hostiteľom tohto variantu a zdrojom bakteriálnej infekcie pre vnímavé (domáce prežúvavce) v prírodných ohniskách je predovšetkým jelenia a srnčia zver.

Štúdie anaplazmózy zo Slovenska poukazujú na nízku prevalenciu infekcie u psov, voľne žijúcich psových šeliem, koní ako aj ochorenia ľudí, spolu s nízkou prevalenciou infekcie u kompetentných rezervoárových zvierat (voľne žijúcich hlodavcov). Cirkulácia humánneho variantu (Ap-ha variantu) patogénneho pre človeka, psy a kone je v prírodných ohniskách na Slovensku pomerne zriedkavá.

U oviec na Slovensku bola potvrdená aj *Anaplasma ovis*. Kompetentný vektor tejto baktérie doposiaľ na Slovensku nebol opísaný alebo potvrdený. Je predpoklad, že *A. phagocytophilum* a *A. ovis* v prírodnom ohnisku kolujú prostredníctvom rozdielnych biologických vektorov (Víchová, nepublikované).

3.4. Babezióza psov

Babezióza je závažné zoonózne parazitárne ochorenie zvierat, často končiace smrťou zvierat. Ochorieť môžu aj ľudia s oslabenou imunitou, napr. po odstránení sleziny.

Pôvodcom je obligátny intracelulárny jednobunkový parazit červených krviniek, ktorý je na definitívneho hostiteľa prenášaný kliešťami. Babezióza psov bola na území Slovenska v minulosti známa len ako importovaná infekcia. Zaznamenané prípady tejto choroby boli väčšinou u psov po návšteve subtropických alebo tropických oblastí. V ostatnej dekáde však toto ochorenie rapídne naberá na význame aj na Slovensku, najmä na juhovýchode a juhozápade územia.

Pôvodcom babeziózy psov je jednobunkový parazit rodu *Babesia*, ktorý patrí do kmeňa Apicomplexa a radu Piroplasmida. Je charakteristický svojím hruškovitým tvarom a intraerytrocytárnou lokalizáciou. Podľa veľkosti bunky rozlišujeme malé a veľké babézie. Malé babézie majú dĺžku sporozoitu do 3 μm . V erythrocytoch hostiteľa ich nájdeme na periférii a spojené sú do párov pod viac ako 90° uhlom (*B. gibsoni*, *B. microti*). Veľké babézie s veľkosťou viac ako 3 μm sú spojené pod menším ako 90° uhlom s lokalizáciou v strede krviniek (*B. canis*) (Obr. 12).

Psy sú hostiteľom troch druhov babézií. Prvým je *Babesia canis*, druhým menej rozšírená *Babesia gibsoni* a tretím druhom je malá babézia *Babesia microti*-like, nedávno pomenovaná ako *Theileria annae*. V komplexe *B. canis* rozoznávame tri poddruhy, ktoré sa líšia svojou patogenitou a geografickým rozšírením. *B. canis rossi* (rozšírená najmä v južnej Afrike) je najpatogénnejšia zo psích babézií, infekcia aj napriek terapii končí často letálne. Je prenášaná kliešťom *Haemaphysalis leachi*. *B. canis vogeli*, je menej patogénna, je rozšírená v severnej Afrike a južnej Amerike, vektorom je kliešť *Rhipicephalus sanguineus*. Infekcia prebieha mierne až bezpríznakovo. V Európe je pôvodcom psej babeziózy druh *B. canis canis*, ktorú podľa doterajších poznatkov prenáša pijak lužný (*Dermacentor reticulatus*).

Obr. 12. *Babesia canis* v erythrocytoch psa

Zdroj: <http://www.google.sk/imgres?q=babesia+canis>

Pre babeziózu je charakteristická hemolýza erytrocytov, hemoglobinémiá, hemoglobin-úria, následne anémia, hemoglobinnefróza, akútna renálna insuficiencia a urémia. V dôsledku hemolýzy dochádza k bilirubinémii a hemolytickému ikteru. Silná anémia má za následok hypoxiu tkanív a vzniká metabolická acidóza. K ďalším komplikáciám, ktoré sa môžu následne vyvinúť sú diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC) a edém pľúc.

Inkubačná doba je individuálna, od 6 do 21 dní po pricicaní infikovaného kliešťa. Prípady psej babeziózy sa môžu prezentovať širokým spektrom klinických príznakov od hyperakútnej formy spojenej so šokom a hemolytickou krízou až po formu inaparentnú, subklinickú.

V klinickom obraze hyperakútnej a akútnej babeziózy je apatia, bledé sliznice, slintanie pri hyperakútnej forme môže prejsť až do dávenia, vysoká telesná teplota (nad 40 °C), lymfadenopatia, splenomegália, polydipsia, tachykardia, polypnoe, oligúria, ptosis. Pre akútnu formu je okrem spomínaných príznakov charakteristický ikterus, moč tmavohnedej farby a žltohnedá stolica. Pri hematologickom vyšetrení je pozorovaný znížený hematokrit, zvýšený bilirubín a kreatinín. V moči je prítomný bilirubín, proteíny a krv.

Chronická forma babeziózy sa prejavuje nešpecificky. Môže byť zaznamenaná strata telesnej hmotnosti, kolísavá chuť do jedla, zväčšenie sleziny, prípadne chronické zvracanie. Môžu byť však pozorované aj iné komplikácie, ako je zápal slizníc ústenj dutiny, žaludky a čriev, dýchacie potiaže, záchvaty, zápal rohovky a dúhovky, neurologické príznaky, cerebelárna ataxia, nekoordinované pohyby, kmitanie očných búlv. Hematologické abnormality zahŕňajú anémiu, trombocytopéniu, hypoalbuminémiu, v počiatočnom štádiu leukopéniu, neskôr leukocytózu. Spočiatku je anémia normocytárna, normochromatická a neregeneratívna, neskôr sa však vyvinie v regeneratívnu makrocytárnu a hypochromatickú s retikulocytózou. Erytrocyty sú hypochromatické, pretože retikulocyty ešte nestihli sformovať dostatočné množstvo hemoglobínu.

Diagnóza sa stanoví na základe epidemiologickej anamnézy, klinických príznakov a v neposlednom rade podľa hematologického vyšetrenia. Pes je letargický, malátny, nevládny. Prijíma málo, resp. vôbec neprijíma potravu. O babezióze môžeme uvažovať ak sa v anamnéze objavia informácie, že pes sa pohyboval v endemickej oblasti babeziózy psov a mal pricicaného kliešťa. Za endemické oblasti považujeme juhovýchodné a južné regióny Slovenska.

V Európe je pôvodcom psej babeziózy druh *B. canis canis*, ktorú podľa doterajších poznatkov prenáša pijak lužný *Dermacentor reticulatus*. Pri včasnom terapeutickom podchytení má infekcia dobrú prognózu, bez terapie môže končiť smrteľne. Epidemiológia

tejto choroby je úzko spätá s aktivitou vektorov a koreluje so sezónnymi a klimatickými zmenami. Na území Slovenska boli prípady psej babeziózy pozorované v oblastiach, kde je výskyt kliešťá *Dermacentor reticulatus* bežný.

Prvý prípad na Slovensku bol opísaný v roku 2001. Pes, sibírsky husky, u ktorého bola diagnostikovaná babezióza, pochádzal z juhovýchodného Slovenska z obce Biel'. V okolí Bratislavy bol opísaný klinický priebeh choroby u troch psov, ktoré sa pohybovali len v oblasti západného Slovenska. V miestach ich pravdepodobnej infekcie bol potvrdený vektor pôvodcu. Veterinárni lekári z okresu Michalovce zaznamenávajú výskyt ochorenia už od roku 1997 (Dudáš 2004, osobné zdelenie) a v súčasnosti je babezióza v tomto regióne bežným ochorením. V mesiaci apríl, kedy je aktivita vektora najvyššia, udáva Holečka z veterinárnej ambulancie v Trebišove v roku 2004 až do 20 prípadov denne (osobné zdelenie).

Vyštrením krvi psov a kliešťov *Dermacentor reticulatus* zozbieraných v tejto oblasti molekulárnymi metódami (PCR) bol potvrdený druh *Babesia canis Vaniš* v 40 % kliešťov *D. reticulatus*. Súčasne bol zistený aj výskyt pôvodcu anaplazmózy *Anaplasma phagocytophilum* (Majláthová a kol., 2011).

Riziko ochorenia psov babeziózou je na Slovensku veľké v južných okresoch, no postupne sa zvyšuje aj v údoliach karpatských pohorí, kde je nutné venovať pozornosť aj tomuto, pre psy často smrteľnému ochoreniu, nakoľko jeho prenášač, *Dermacentor reticulatus* sa šíri do karpatských kotlín (Bullová a kol., 2009).

3.5. Iné nákazy

Tularémia

Tularémia je prírodno-ohnisková zoonóza rozšírená v geografických oblastiach severnej pologule, ktorej aktuálny zdravotný i veterinárny význam podčiarkuje výrazná aktivácia prírodných ohnisk v ostatnom desaťročí. Je sprevádzaná epidemickým výskytom ochorení ľudí zaznamenanom vo viacerých štátoch Európy, po prvýkrát aj v jej južnej oblasti. Na Slovensku sa tularémia vyskytuje už niekoľko desaťročí. Najstaršou známou endemickou oblasťou tularémie na Slovensku je územie Záhorskej nížiny. Význam zvyrazňujú aj obavy z bioterorizmu a zneužitia pôvodcu tularémie - vysoko patogénneho poddruhu *Francisella tularensis subsp. tularensis* ako potenciálnej biologickej zbrane.

Na Slovensku cirkulujú kmene poddruhu *palaeartica*, *biovar II*. Zistené boli aj vysoko virulentné kmene *F. tularensis subsp. tularensis*. Opakované izolácie kmeňov na

západnom Slovensku koncom 80. rokov poukázali na možnosť cirkulácie tohto vysoko patogénneho poddruhu pre rôzne druhy zvierat i pre človeka v oblasti strednej Európy.

K prenosu tularémie na človeka dochádza najčastejšie pri priamom styku s infikovanými zajacmi a pri práci so stelivom a krmivom kontaminovaným výlučkami chorých zvierat a uhynutými hlodavcami. Od roku 1985 sa pozoruje aj výskyt prípadov ochorení prenesených kliešťami. Z celkového počtu 512 hlásených ochorení v rokoch 1985 - 2000 ich podiel tvoril asi 10%.

Obr. 13. Kožná forma tularémie u človeka. Zdroj: <http://pathmicro.med.sc.edu/ghaffar/tularemia.jpg>

Incidencia tularémie na Slovensku má od obdobia epidémií v 60. rokoch klesajúci trend. Priemerná ročná chorobnosť poklesla v rokoch 1980 – 1994 z 5,5 na 0,3 na sto tisíc obyvateľov. Aktivácia prírodných ohnísk v tejto oblasti v 90. rokoch a meniace sa sociálne podmienky podmienili výrazné zmeny niektorých epidemiologických charakteristík tularémie na Slovensku, najmä sezónneho a profesionálneho výskytu ako aj klinických foriem ochorení.

Ochorenia sú pozorované na západnom Slovensku, ojedinele aj u zvierat, najmä zajacov poľných. Patrí k zriedkavým, no nie je jej význam zanedbateľný (Obr. 13).

Q-horúčka

Rickettsiózy spôsobené baktériami rodu *Rickettsia* predstavujú jednu z najstarších epidémií (epidemický škvrnitý týfus, spôsobený *R. prowazeki*), ale v súčasnosti sa vo svete stále znova a znova objavujú ochorenia u ľudí. Dnes poznáme 14 rickettsiami spôsobených ochorení (ktoré sa dajú presne určiť len genetickými metódami), na cirkulácii ktorých sa podieľajú krv cicajúce článkonožce, hlavne kliešte, ale aj blchy, vši a roztoče. Sú rozšírené po celom svete, hlavne v endemických biotopoch výskytu kliešťov. Niektoré z nich sú pre človeka alebo zvieratá pôvodcami chorôb, avšak u časti je patogenita zatiaľ neznáma.

Rickettsiôza spôsobená druhom *Coxiella burnetii* je rozšírená kozmopolitne a spôsobuje chrípke podobné ochorenie Q horúčku. Zriedkavo sa manifestujúce ochorenie zvierat, ktoré sa prejavuje poruchami reprodukcie samíc (oviec, kôz, dobytku). Q horúčka je spôsobená rôznymi izolátmi, ktoré pochádzajú z rôznych rezervoárov (kliešte, drobné hlodavce, kravské mlieko, plodové vody a obaly z pôrodov alebo abortov hospodárskych zvierat) a môže prebiehať ako akútne alebo chronické ochorenie. U hospodárskych zvierat sa pravdepodobne viac uplatňuje prenos *C. burnetii* bez účasti vektora. Človek sa nakazí hlavne vzdušnou cestou a prenos kliešťami nebol zatiaľ spoľahlivo dokázaný. *C. burnetii* cirkuluje v prírode v primárnych ohniskách, čo dokazujú izolácie z kliešťov a v sekundárnych ohniskách vo väzbe na domáce a hospodárske zvieratá, kde sa uskutočňuje prenos najmä aerosolom.

V procese koevolúcie sa mnohé rickettsie adaptovali na prežívanie v kliešťoch, u ktorých sú vďaka senzitívnym a špecifickým metódam molekulárnej biológie neustále dokazované alebo izolované ako ďalšie nové druhy známej alebo neznámej patogenity. Vyskytujú sa v mnohých krajinách južnej a strednej Európy, Ázii aj Afrike.

Výskyt prírodných ohnísk rickettsiôz na Slovensku je známy od r.1972. Prenášačmi sú najmä *Ixodes ricinus* a *Haemaphysalis concinna* s premorenosťou v ohniskách 1-2 %. Výskyt ***R. slovaca*** pretrváva od čias jej prvého opisu zo stredného Slovenska u hlavných vektorov *Dermacentor marginatus*.

Hepatozoonóza

Hepatozoonóza psov je kliešťami prenášaná protozoárna choroba vyvolávaná druhom *Hepatozoon canis*, ktorý parazituje v leukocytoch hostiteľa. Na rozdiel od ostatných kliešťami prenášaných chorôb, hepatozoon je prenášaný po prehltnutí infikovaného kliešťá. *Hepatozoon canis* sa vyskytuje u psov v Afrike, v južnej Európe, na Blízkom Východe a v Ázii, v miestach distribúcie hlavného vektora *Rhipicephalus sanguineus*. V Európe je prirodzený výskyt tohto kliešťá viazaný výlučne na mediteránnu oblasť, v iných častiach Európy bol zaznamenaný len ojedinele ako importovaný kliešť na zvieratách vracajúcich sa z endemickej oblasti. Spektrum klinických príznakov sa pohybuje v rozmedzí od subklinickej infekcie až po život ohrozujúce ochorenie. *H. canis* je často nachádzaný v koinfekcii s inými patogénmi predovšetkým ehrlichiou a leishmaniou v endemických oblastiach.

Hepatozoon canis bol zistený aj u líšok z Východoslovenskej nížiny (Majláthová a kol. 2007), kde prenášač doposiaľ nebol identifikovaný (Obr. 14). Uvedený nález *H. canis*

u viacerých líšok je prvým nálezom tohto parazita nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe, navyiac v oblasti, kde nebol zistený jeho špecifický prenášač *R. sanguineus*.

Obr. 14. Hepatozoon canis v krvinke.

Zdroj:

http://www.medvet.umontreal.ca/servicediagnostic/materiel_pedagogique/hematologie/hepatozoon/hepatozoon.jpeg

4. Komármi prenášané nákazy zvierat

4.1. Dirofilarióza

Dirofilarióza je na Slovensku nová prenosná prírodne ohnisková parazitárna choroba psovitých mäsožravcov. Môže postihnúť aj človeka, hoci človek je len príležitostným hostiteľom. Pôvodcom je dlhý nitkovitý červ vlasovec. Pôvodcu prenášajú komáre. Má dve formy, srdcovú a podkožnú. Ich pôvodnou domovinou je USA, Kanada, Afrika, Ázia, Austrália a južná Európa (Stredomorie) (Obr. 15), odkiaľ sa šíri do strednej a západnej Európy (Obr. 16). Je to v súčasnosti najrýchlejšie sa rozširujúce parazitárne ochorenie v Európe (Genchi a kol., 2011). Príčinou je globálne otepľovanie, nakoľko pre vývin infekčnej larvy v komárovi je potrebná nepretržitá teplota prostredia minimálne 14 °C. Rýchlosť vývinu parazita v komárovi je priamo závislá od teploty vonkajšieho prostredia. Pri teplote 14 °C sa vývin ukončí za 28 dní. Čím je teplota vyššia, tým je vývin rýchlejší. Pri teplote pod 14 °C. sa vývoj lariev dirofilárií v komárovi preruší.

Obr. 15. Pôvodné rozšírenie psej dirofilariózy (*Dirofilaria immitis*) vo svete

Zdroj: <http://www.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2005/Dirofilariasis/Pages/Pictures/worldcolorF.gif>

Obr. 16. Rozšírenie *Dirofilaria immitis* (zelená) a *D. repens* (šrafovaná) v Európe

Zdroj: <http://files.dirofilarioza.webnode.sk/200000006-ab429ac3d6/srdiro.jpg>

Zviera sa nakazí infekčnými larvičkami v slinách infikovaného komára, ktorý pri cicaní krvi vpúšťa drobné infekčné larvičky (mikrofilárie) priamo do krvného obehu zvierat'a. Tie sa v krvi dostávajú do podkožia alebo pľúc, kde dorastajú a dospievajú. Dospelé červy vypúšťajú do krvného obehu zvierat'a neinfekčné larvy prvého štádia. Larvičky sa pri cicaní komára krvou dostáva do jeho tela, kde prekonávajú vývin do infekčnej larvičky, ktorá je počas cicania krvi komárom schopná nakaziť ďalšie zviera. Vývin dospelých červov trvá až 6 mesiacov, larvy sú schopné cirkulovať v krvi zvierat'a až 2 roky po eliminácii dospelých červov (Obr. 17).

Závažnejšia srdcová forma (srdcová červivosť) je vyvolávaná vlasovcom psím (*Dirofilaria immitis*). Dospelý červ je dlhý až 30 cm a žije v cievach pľúc a pri premnožení aj v pravom srdci (Obr. 18).

Obr. 17. Vývinový cyklus dirofilariózy. Zdroj: Miterpáková a kol, 2011

Obr. 18. *Dirofilaria immitis* v srdci psa

Zdroj: <http://www.2ndchance.info/gusanodeC.jpg>

Podkožnú formu spôsobuje vlasovec *Dirofilaria repens*. Môže sa lokalizovať v podkoží končatín, ale aj v oku (Obr. 19).

Obr. 19. Dospelá samička *Dirofilaria repens* v oku.

Zdroj: <http://www.ajtmh.org/content/83/2/210/F1.expansion.html>

Klinické príznaky choroby závisia od počtu červov. Pri nízkej intenzite sú príznaky mierne, nešpecifické. Je to kašeľ, sporadické krvácanie z telových otvorov, chudokrvnosť, strata hmotnosti, zníženie kvality srsti. Pri väčšom počte spôsobujú kašeľ, upchávajú cievy pľúc, pravú srdcovú komoru a postupne sa začnú prejavovať príznaky spojené s poškodením pľúc, so srdcovou slabosťou, zväčšením srdca, únavou, poškodením pečene a obličiek. Larvičky upchávajú periférne kapiláry. Môže dôjsť k úhynu zlyhaním srdca alebo obličiek.

Choroba sa diagnostikuje mikroskopicky dôkazom mikrofilárií v ofarbenom krvnom nátere zvierat (Obr. 20), alebo dôkazom DNA patogénov v krvi. U ľudí červy nedosahujú

pohlavnej zrelosti, neprodujú larvičky a teda ochorenie nie je možné zistiť vyšetrením krvného náteru.

Obr. 20. Mikrifilária v krvnom nátere psa.

Zdroj: <http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q6765949.gif>

Liečba je možná, no riskantná z dôvodu embólie pľúcnych ciev odumretými červami. Preventívne sa používajú repelenty proti komárom.

Prvý prípad ochorenia psov dirofilariózou na Slovensku bol potvrdený v r. 2007 (Miterpáková a kol., 2008) na južnom Slovensku, u psov žijúcich v klimaticky najteplejších oblastiach – Podunajskej nížine a Borskej nížine (región Záhoria) a na Východoslovenskej nížine. Výskyt dirofilariózy na južnom Slovensku je endemický, na severe získaný pobytom v južných oblastiach (Obr. 21). Prevalencia infikovaných psov dosahovala až 30 %, prevažne podkožnou formou dirofilariózy. Ojedinele sa vyskytla aj zmiešaná forma obidvomi druhmi vlasovcov. Infekcia bola zisťovaná spočiatku u policajných psov, pričom infikovanosť presiahla 50 % vyšetrených zvierat. V nasledujúcich rokoch v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR boli na prítomnosť parazita vyšetrené všetky policajné a vojenské psy držané na území Slovenska. Dirofilarióza bola diagnostikovaná u viac ako 20 % policajných a takmer 8 % vojenských psov (Miterpáková a kol., 2010).

Obr. 21. Rozšírenie kožnej (červená) a srdcovej formy dirofilariózy (zelené šípky) v okresoch Slovenska (Miterpáková a kol., 2010).

Zdroj: <http://www.psickar.sk/sites/default/files/imagecache/Thickbox-900x600/fotografia-clanok/administrator/foto1.jpg>

V súčasnej dobe pokračuje celoplošné monitorovanie ochorenia na Slovensku, ktorého cieľom je zistiť mieru rozšírenia dirofilariózy v jednotlivých regiónoch a identifikáciu rizikových oblastí a environmentálnych faktorov (Miterpáková a kol., Parazitologický ústav SAV, ústne zdelenie).

5. Závěry a odporúčania

V ostatnej dekáde evidentne dochádza k šíreniu nových parazitárnych chorôb rôznej etiológie na Slovensko, čomu o 2-3 desaťročia predchádzalo šírenie sa existujúcich parazitov na Slovensku do nových oblastí. Prvé zmeny boli zaznamenané v 80-tych rokoch v rozšírení kliešťov. Kliešť obyčajný (*Ixodes ricinus*) sa začal šíriť do miest a horských oblastí, kde predtým sa nevyskytoval alebo len veľmi vzácne. Dnes je bežný v horských turistických oblastiach vo výške okolo 1000 m nad morom a horná hranica rozšírenia sa pohybuje medzi 1100-1200 m n. m. So zmenou rozšírenia kliešť'a obyčajného došlo ak k zmene výskytu kliešťovej encefalitídy u ľudí a lyskej boreliózu u ľudí i zvierat. Ako nová, kliešťom obyčajným šírená infekcia na Slovensku sa objavila anaplazmóza, choroba bielych krviniek psov. Pijak lužný (*Dermacentor reticulatus*) sa len v ostatnej dekáde začal šíriť z južných lužných lesov okolo Dunaja, Moravy, Ipľa a Tisy na sever a dnes je rozšírený aj v dolinách Váhu, Hrona a ďalších riek na juhu stredného i východného Slovenska. S ním sa rozšírila babezióza psov, smrteľné parazitárne ochorenie červených krviniek psov, babeziózy. Objavili

sa však aj iné kliešťami prenášané choroby pôvodne rozšírené v Stredomorí, ako je hepatozoonóza psov alebo anaplazmóza oviec. Prenášač týchto chorôb zatiaľ na Slovensku nebol odhalený.

Komáre na naše územie z juhu rozšírili závažnú parazitárnu chorobu psov, dirofilariózu. Postihnuté je celé južné Slovensko. Lokálne je infikovaný každý druhý pes. Nespôsobuje smrteľné prípady ako to je u babeziózy, avšak sa veľmi rýchle šíri a priebeh choroby závisí od intenzity infekcie.

Príčinou rozšírenia nových parazitov zvierat na slovenské územie je predovšetkým globálne otepľovanie, ale prispieva k tomu aj zmena využívania krajiny a turistický ruch, väčšia migrácia ľudí i zvierat. Je nutné venovať týmto chorobám zvýšenú pozornosť a osvetu u odbornej ale aj širokej verejnosti.

Riziko ochorenia zvierat novými parazitárnymi chorobami sa v ostatných dekádach výrazne mení. Prichádzajú nové vektory (prenášače) s novými chorobami, kde kľúčovú rolu zohráva babezióza a dirofilarióza psov. Vplyvom častejšieho používania repelentov a prípravkov proti kliešťom a komárom dochádza k vzniku rezistencie na niektoré prípravky, čo je hlásené najmä na južnom Slovensku. Vzniká riziko infekcie zvierat aj v prípade používania komerčných prípravkov. Vhodné je použitie kombinácie dvoch i troch rozličných foriem (napr. protikliešťové obojky a spot on prípravky doplnené sprayom). Terapia babeziózy psov je založená na prípravkoch (liekoch), ktoré nie sú na Slovensku registrované a liečba je možná len so súhlasom majiteľa zvierat. V miestach spoločného výskytu viacerých vekotov (napr. kliešť a obyčajného a pijaka lužného) vzniká možnosť spoločnej infekcie alebo len jednej z nich, pričom terapia týchto chorôj je založená na rôznych typoch liekov, antibiotík (anaplazmóza) a antiprotozoík (babezióza). Nesprávna diagnostika choroby spojená s nesprávnou liečbou môže viesť k úhyn zvierat. Liečba psa s vysokou intenzitou infekcie dirofilariózou môže viesť k nežiaducim komplikáciám (embólii) následkom náhleho odumretia parazitov v cievach zvierat.

Preventívne je nutné s úplnou samozrejmosťou používať pre zvieratá osvedčené repelenty proti kliešťom i komárom. Spoznať príznaky chorôb, cesty šírenia a prenosu a zásady prevencie a liečby. Prvou povinnosťou každého chovateľa je spoznať biológiu, epidemiológiu a ekológiu parazitov a zásady liečby a prevencie týchto nových chorôb zvierat, ale aj ľudí na Slovensku.

6. Literatúra

- BULLOVÁ E, LUKÁŇ M, STANKO M, PEŤKO B: Spatial distribution of *Dermacentor reticulatus* tick in Slovakia in the beginning of the 21st century. *Vet Parasitol* 165 (2009) 357-360
- ČERNÝ V: The ticks fauna of Czechoslovakia. *Folia Parasitol (Praha)* 19 (1972), 87-92
- DERDÁKOVÁ M, HALÁNOVÁ M, STANKO M, ŠTEFANČÍKOVÁ A, ČISLÁKOVÁ L, PEŤKO B: Molecular evidence for *Anaplasma phagocytophilum* and *Borrelia burgdorferi* sensu lato in *Ixodes ricinus* ticks from eastern Slovakia. *Ann Agric Environ Med* 10 (2003) 269-271
- GENCHI C, KRAMER L H, RIVASI F: Dirofilarial Infections in Europe. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases* 11 (2011) 1307-1317. doi: 10.1089/vbz.2010.0247.
- LENČÁKOVÁ D, HIZO-TEUFEL C, PEŤKO B, SCHULTE-SPECHTEL U, STANKO M, WILSKÉ B, FINGERLE V: Prevalence of *Borrelia burgdorferi* s.l. OspA types in *Ixodes ricinus* ticks from selected localities in Slovakia and Poland. *Int J Med Microbiol* 296, S1 (2006) 108-118
- MAJLÁTHOVÁ V, HURNÍKOVÁ Z, MAJLÁTH I, PEŤKO B: *Hepatozoon canis* infection in Slovakia: imported or autochthonous? *Vector Borne Zoonotic Dis.* 7 (2007) 199-202
- MAJLÁTHOVÁ V, MAJLÁTH I, DERDÁKOVÁ M, VÍCHOVÁ B, PETŤKO B: *Borrelia lusitaniae* and green lizards (*Lacerta viridis*), Karst Region, Slovakia. *Emerg Infect Dis* 12 (2006) 1895-901
- MAJLÁTHOVÁ V, MAJLÁTH I, VÍCHOVÁ B, GUL'OVÁ I, DERDÁKOVÁ M, SESZTÁKOVÁ E, PETŤKO B: Polymerase chain reaction Confirmation of *Babesia canis canis* and *Anaplasma phagocytophilum* in Dogs Suspected of Babesiosis in Slovakia. *Vector Borne Zoonotic Dis* (2011) DOI:10.1089/vbz.2010.0276
- MITERPÁKOVÁ M, ANTOLOVÁ D, HURNÍKOVÁ Z, DUBINSKÝ P: Dirofilariosis in Slovakia - a new endemic area in Central Europe. *Helminthologia* 45 (2008) 20-23
- MITERPÁKOVÁ M, ANTOLOVÁ D, HURNÍKOVÁ Z, DUBINSKÝ P, PAVLAČKA A, NÉMETH J: Dirofilariosis infections in working dogs in Slovakia. *Journal of Helminthology* 84 (2010) 173-176. doi: 10.1017/S0022149X09990496
- PETROVEC M, LOTRIC FURLAN S, ZUPANČIČ TA, STRLE F, BROUQUI P, ROUX V, DUMLER JS: Human disease in Europe caused by a granulocytic *Ehrlichia* species. *J Clin Microbiol* 35 (1997) 1556-9

PEŤKO B, STANKO M, NADZAMOVÁ D, ŠTEPÁNOVÁ G, SUIDA K, KARBOWIAK G: Výskyt genospecies *Borrelia burgdorferi* sensu lato v kliešťoch *Ixodes ricinus* karpatskej a perikarpatskej oblasti Slovenska a Poľska. In: Peťko B. - Juriš P. (eds.): Kliešťami prenášané infekčné choroby a iné zoonózy. Košice: Parazitologický ústav SAV Košice (2002) 80-84

PEŤKO B, ŠTEFANČÍKOVÁ A, TRESOVÁ G, PETERKOVÁ J, ŠKARDOVÁ I, PROKOPČÁKOVÁ H, ČISLÁKOVÁ L: Kliešť obyčajný (*Ixodes ricinus*) ako zdroj infekcie ľudí a psov pôvodcom lymeskej boreliózy. Slov Vet Čas 21 (1996) 313-319

TRÁVNIČEK M, ŠTEFANČÍKOVÁ A, NADZAMOVÁ D, STANKO M, ČISLÁKOVÁ L, PEŤKO B, MARDZINOVÁ S, BHIDE MR: Seroprevalence of Lyme Borreliosis in sheep and goat from mountain areas of Eastern Slovakia. Ann Agric Environ Med 9(2002) 153–155

ŠPITALSKÁ E, KOCIANOVÁ E: Agents of *Ehrlichia phagocytophila* group and other microorganisms co-infecting ticks in southwestern Slovakia. Acta Virol 46(2002) 49-50

ŠTEFANČÍKOVÁ A, BHIDE MR, PEŤKO B, STANKO M, MOŠANSKÝ L, FRIČOVÁ J, DERDÁKOVÁ M, TRÁVNIČEK M: Anti-*Borrelia* antibodies in rodents: important hosts in ecology of Lyme disease. Ann Agric Environ Med 11 (2004) 209–213

ŠTEFANČÍKOVÁ A, DERDÁKOVÁ M, LENČÁKOVÁ D, IVANOVÁ R, STANKO M, ČISLÁKOVÁ L, PETKO B: Serological and molecular detection of *Borrelia burgdorferi* sensu lato and Anaplasmataceae in rodents. Folia Microbiol (Praha) 53(2008) 493-9

ŠTEFANČÍKOVÁ A, ŠKARDOVÁ I, PEŤKO B, JANOVSÁ D, CYPRICHOVÁ V: Antiboreliové protilátky IgG u psov z regiónu Košíc. Vet Med Czech 41(1996) 83-86

ŠTEFANČÍKOVÁ A, ŠTĚPÁNOVÁ G, DERDÁKOVÁ M, PEŤKO B, KYSELOVÁ J, CIGÁNEK J, STROJNÝ L, ČISLÁKOVÁ L, TRÁVNIČEK M: Serological evidence for *Borrelia burgdorferi* infection associated with clinical signs in dairy cattle in Slovakia. Vet Res Commun 26 (2002) 601-11

ŠTEFANČÍKOVÁ A, ŠTĚPÁNOVÁ G, PEŤKO B, NADZAMOVÁ D, SZESTÁKOVÁ E, ŠKARDOVÁ I, LEINSTEIN R: Prevalence of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in horses of East Slovakia. Vet Med Czech 45 (2000) 227–231

TARAGELOVÁ V, KOČI J, HANINCOVÁ K, KURTENBACH K, DERDÁKOVÁ M, OGDEN NH, LITERÁK I, KOCIANOVÁ E, LABUDA M: Blackbirds and song thrushes constitute a key reservoir of *Borrelia garinii*, the causative agent of borreliosis in Central Europe. Appl Environ Microbiol 74 (2008) 1289-93

7. Príloha A (Zoznam obrázkov, strana)

1. Rody kliešťov vyskytujúcich sa na Slovensku (samičky): rod *Dermacentor* sp., (pijak) vľavo; rod *Haemaphysalis*, hore uprostred; rod *Ixodes*, dole uprostred; rod *Rhipicephalus* (7)
2. Externý druh kliešťa, číhajúci na hostiteľa na liste trávy (8)
3. Nidikolný kliešť ježí *Ixodes hexagonus* na ježovi (8)
4. Kliešť obyčajný: samček, samička, nymfa, larva (8)
5. Pôvodné rozšírenie kliešťa obyčajného v listnatých lesoch Slovenska (9)
6. Pijak lužný a pijak stepný (10)
7. Kliešť lužný, kliešť lesostepný a kliešť stepný (12)
8. Kliešťovec holubí *Argas reflexus* (13)
9. Pôvodca lymskej boreliózy, spirochéta *Borrelia burgdorferi* sensu lato (14)
10. Výskyt lymskej boreliózy v okresoch Slovenska (16)
11. Moruly *Anaplasma phagocytophilum* v bielej krvinke (19)
12. *Babesia canis* v erytrocytoch psa (22)
13. Kožná forma tularémie u človeka (24)
14. *Hepatozoon canis* v krvinke (14)
15. Pôvodné rozšírenie psej dirofilariózy (*Dirofilaria immitis*) vo svete (27)
16. Rozšírenie *Dirofilaria immitis* (zelená) a *D. repens* (šrafovaná) v Európe (28)
17. Vývinový cyklus dirofilariózy (29)
18. *Dirofilaria immitis* v srdci psa (29)
19. Dospelá samička *Dirofilaria repens* v oku (30)
20. Mikrifilária v krvnom nátere psa (30)
21. Rozšírenie kožnej a srdcovej formy dirofilariózy v okresoch Slovenska (31)